

Междисциплинарный подход к изучению технологически-обусловленного гендерного насилия в Узбекистане

Матвиенко Ирина Александровна

Магистрант направления киберправо

Ташкентский государственный юридический университет

ORCID: 0009-0001-1145-748

Аннотация

В статье рассматривается технологически-обусловленное гендерное насилие (TFGBV) как структурное проявление неравенства, усиливается цифровыми технологиями и социальными иерархиями. На основе междисциплинарного подхода, объединяющего феминистскую правовую теорию, социо-правовой и интерсекциональный анализ, показано, как право и социальные науки могут дополнять друг друга в изучении цифрового насилия. Исследование выявляет пробелы в законодательстве и институциональных механизмах Узбекистана, где цифровые формы насилия по-прежнему остаются вне правового поля. Сравнение международных практик демонстрирует необходимость системных мер, включающих профилактику, защиту и культурное переосмысление проблемы. Междисциплинарное соединение правовой, социальной и этической оптики позволяет выстраивать более целостную концепцию цифровой справедливости, основанную на гендерной чувствительности, участии женщин и признании их опыта как источника знания.

Ключевые слова: цифровое насилие, гендерное неравенство, феминистская правовая теория, социо-правовой подход, междисциплинарный анализ, Узбекистан

**O‘zbekistonda texnologik shartlangan genderga asoslangan zo‘ravonlikni
o‘rganishga fanlararo yondashuv**

Matviyenko Irina Aleksandrovna

Kiberhuquq yoʻnalishi magistranti
Toshkent davlat yuridik universiteti
ORCID: 0009-0001-1145-748

Annotatsiya

Maqolada texnologik shartlangan genderga asoslangan zoʻravonlik (TFGBV) tengsizlikning tarkibiy koʻrinishi sifatida koʻrib chiqiladi. Feministik huquqiy nazariya, ijtimoiy-huquqiy va interseksional tahlilni birlashtirgan fanlararo yondashuv asosida huquq va ijtimoiy fanlar raqamli zoʻravonlikni oʻrganishda bir-birini qanday toʻldirishi koʻrsatilgan. Tadqiqot Oʻzbekiston qonunchiligi va institutsional mexanizmlardagi boʻshliqlarni aniqlaydi. Xalqaro tajribalar tahlili profilaktika, himoya va muammoni madaniy qayta koʻrib chiqishni oʻz ichiga olgan tizimli choralar zarurligini koʻrsatadi.

Kalit soʻzlar: raqamli zoʻravonlik, gender tengsizligi, feministik huquqiy nazariya, ijtimoiy-huquqiy yondashuv, fanlararo tahlil, Oʻzbekiston

An Interdisciplinary Approach to Studying Technology-Facilitated Gender-Based Violence in Uzbekistan

Matvienko Irina Aleksandrovna

Master's Student, Department of Cyber Law

Tashkent State University of Law

ORCID: 0009-0001-1145-748

Abstract

This article examines technology-facilitated gender-based violence (TFGBV) as a structural manifestation of inequality amplified by digital technologies and social hierarchies. Drawing on an interdisciplinary approach combining feminist legal theory, socio-legal and intersectional analysis, the article demonstrates how law and social sciences can complement each other in studying digital violence. The study identifies gaps in Uzbekistan's legislation and institutional mechanisms. A comparative review of

international practices demonstrates the need for systemic measures encompassing prevention, protection, and cultural re-framing of the issue.

Keywords: digital violence, gender inequality, feminist legal theory, socio-legal approach, interdisciplinary analysis, Uzbekistan

I. Введение

Цифровые технологии создали новые возможности для коммуникации, образования и участия женщин в общественной жизни, но вместе с тем породили формы угрозы. Технологически обусловленное гендерное насилие (Technology-Facilitated Gender-Based Violence, TFGBV) стало одной из самых быстро растущих и слабо регулируемых угроз для прав женщин. Цифровое пространство, включая социальные сети, мессенджеры, онлайн-платформы, стало инструментами преследования, угроз, запугивания, дискредитации и распространения интимных изображений без согласия.¹² Эти формы насилия подрывают чувство безопасности и ограничивают участие женщин в общественной и профессиональной жизни.

Согласно определению ООН, TFGBV включает «Любое действие, совершаемое, содействуемое, усугубляемое или усиливаемое с использованием информационно-коммуникационных технологий или других цифровых инструментов, которое приводит либо может привести к физическому, сексуальному, психологическому, социальному, политическому или экономическому вреду либо к другим нарушениям прав и свобод человека.»³ Генеральный секретарь ООН в своём докладе⁴ подчеркнул, что TFGBV является

¹UN Women & WHO. Technology-facilitated violence against women: Taking stock of evidence and data collection. UN Women–WHO. 2023. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-04/Technology-facilitated-violence-against-women-Taking-stock-of-evidence-and-data-collection-en.pdf>

²OECD. Mapping policy responses to technology-facilitated gender-based violence in the G7 countries. OECD Publishing. 2025. <https://doi.org/10.1787/b0887189-en>

³UN Women. Technology-facilitated violence against women: Towards a common definition. Expert Group Meeting Report. 2022. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-03/Expert-Group-Meeting-report-Technology-facilitated-violence-against-women-en.pdf>

⁴United Nations General Assembly. Technology-facilitated violence against women and girls (A/79/500). United Nations. 2024. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-10/a-79-500-sg-report-ending-violence-against-women-and-girls-2024-en.pdf>

частью структуры гендерного насилия, отражающего существующие системы неравенства. По оценкам ООН, от 16 % до 58 % женщин, имеющих доступ к интернету, сталкивались хотя бы с одной формой цифрового насилия: от онлайн-преследования до несанкционированного распространения изображений, а среди журналисток и активисток более 70 % подвергались агрессии в сети.⁵

В Узбекистане технологически обусловленное гендерное насилие остаётся правовой «серой зоной». Несмотря на прогресс в борьбе с насилием в семье и сексуализированным насилием в отношении несовершеннолетних, цифровые формы насилия пока не имеют отдельного определения в законодательстве. Институциональные механизмы реагирования развиты слабо, а случаи онлайн-угроз и шантажа не рассматриваются как преступления, носящие гендерный характер. Исследования показывают, что в судебной практике систематически недооценивается нематериальный вред, включая психологический и репутационный ущерб.⁶

Проблема TFGBV требует междисциплинарного анализа, поскольку право и социальные науки зачастую изучают её отдельно друг от друга. В то время как юридические науки в основном фокусируются на доказательствах и квалификации, социология и гендерные исследования анализируют структурные причины: патриархальные нормы, цифровую культуру агрессии, неравенство доступа к технологиям.⁷ Такое разделение препятствует выработке комплексных стратегий, сочетающих профилактику, правоприменение и поддержку пострадавших.

⁵United Nations General Assembly. Technology-facilitated violence against women and girls (A/79/500). United Nations. 2024. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-10/a-79-500-sg-report-ending-violence-against-women-and-girls-2024-en.pdf>; OECD. Mapping policy responses to technology-facilitated gender-based violence in the G7 countries. OECD Publishing. 2025. <https://doi.org/10.1787/b0887189-en>

⁶Matvienko I., Khudaybergenova N. Analysis of court practice on gender-based violence cases in Uzbekistan. EWMI. 2024. https://nemolchi.uz/wp-content/uploads/2025/05/analiz-sudebnoj-praktiki-po-gbv_ru.pdf; Matvienko I., Khudaybergenova N. Sexual harassment of children in Uzbekistan: Legal practice and interagency response. National Agency of Social Protection of the Republic of Uzbekistan. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19205047>

⁷Sheikh M., Rogers M. Technology-facilitated sexual violence and abuse in low and middle-income countries. Trauma, Violence, & Abuse. 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380231191189>; Bansal V. et al. A scoping review of technology-facilitated gender-based violence in low- and middle-income countries across Asia. Trauma, Violence, & Abuse. 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380231154614>

Цель исследования: показать, как междисциплинарный подход, объединяющий правовые и социальные рамки, помогает глубже понять природу цифрового гендерного насилия и выработать более эффективные меры реагирования.

Исследовательские вопросы:

1. Как право и социальные науки могут дополнять друг друга в изучении цифрового насилия?
2. Как междисциплинарный подход может быть применён в Узбекистане для совершенствования политики и законодательства?

Данная работа рассматривает цифровое гендерное насилие не только как юридический, но и как социальный вызов. Сочетая эти дисциплины, важно понять, как междисциплинарный подход может способствовать более целостному пониманию и реагированию на TFGBV в контексте Узбекистана.

II. Теоретико-методологические основы

Настоящее исследование рассматривает, как право взаимодействует с социальными и культурными структурами в контексте TFGBV, и какие факторы определяют эффективность правовой защиты женщин. Эта работа не анализирует конкретные кейсы, а сосредоточена на теоретико-сравнительном уровне, что позволяет обобщить закономерности и подходы без привязки к отдельным юрисдикциям. Она основана на качественном сравнительном анализе и сочетает элементы нормативного и дискурсивного анализа.⁸

Обзор литературы

Теоретические рамки опираются на междисциплинарный синтез трёх направлений. Феминистская правовая теория⁹ рассматривает право как

⁸Dizon M. A. C. Socio-legal study of technology. *Computer Law & Security Review*. 2024. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105958>

⁹MacKinnon C. A. *Feminism unmodified*. Harvard University Press. 1987; MacKinnon C. A. *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press. 1989; Smart C. *Feminism and the power of law*. Routledge. 1989; Francis L. P. *Feminist philosophy of law*. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 2025. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2025/entries/feminism-law/>; McLoughlin K., O'Brien A. *Feminist Interventions in Law Reform*. *Laws*. 2019. <https://doi.org/10.3390/laws8040035>

пересечение гендерных иерархий и механизмов власти. По мнению теоретиков этого направления, якобы нейтральные правовые нормы нередко маскируют патриархальные структуры и тем самым закрепляют социальное неравенство. Социо-правовой подход¹⁰ интерпретирует закон как часть культурной экосистемы и повседневных практик, акцентируя внимание на «живом праве» (Culture – Structure – Substance). Он также помогает понять, как правовые институты функционируют в специфических контекстах, например, в странах Центральной Азии, где культурные нормы могут доминировать над правовым реагированием. Интерсекциональный и междисциплинарный подход¹¹ выделяет TFGBV как структурное явление, в котором пересекаются гендер, инвалидность, класс и другие оси уязвимости. Такой подход позволяет учитывать разнообразие женских опытов и барьеров, связанных с доступом к правосудию в странах с низким и средним уровнем дохода.

Методы исследования включают:

1. Анализ академической литературы и политико-правовых документов (UN Women, WHO, OECD, SVRI) по технологически-обусловленному насилию, киберправу и правам женщин;
2. Сравнительный анализ международных и национальных подходов, включая успешные кейсы правовых реформ.¹²
3. Изучение правовых культур и гендерных практик через дискурсивный анализ нормативных рамок и обсуждения законодательства.¹³

¹⁰Friedman L. M. The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. 1975; Banakar R. Normativity in Legal Sociology. Springer Nature. 2014. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09650-6>; Herklotz T. Legal cultures. Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law. Oxford University Press. 2023

¹¹Hameed S. et al. Technology-facilitated gender-based violence against women with disabilities. BMJ Open. 2025. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-093988>; Sheikh M., Rogers M. Technology-facilitated sexual violence and abuse in low and middle-income countries. Trauma, Violence, & Abuse. 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380231191189>; Kurtz C. et al. Interdisciplinary Boundary Spanning. Business & Information Systems Engineering. 2025. <https://doi.org/10.1007/s12599-024-00920-4>; SVRI et al. Technology-Facilitated Gender-Based Violence: Developing a shared research agenda. SVRI. 2024. https://www.svri.org/wp-content/uploads/2024/09/Research-Priority-Setting-Final-TFGBV-Report_August_2024.pdf

¹²McLoughlin K., O'Brien A. Feminist Interventions in Law Reform. Laws. 2019. <https://doi.org/10.3390/laws8040035>

¹³SVRI et al. Technology-Facilitated Gender-Based Violence: Developing a shared research agenda. SVRI. 2024. https://www.svri.org/wp-content/uploads/2024/09/Research-Priority-Setting-Final-TFGBV-Report_August_2024.pdf

4. Синтез междисциплинарных данных о формах, рисках и защитных факторах TFGBV.¹⁴

Следуя международным рекомендациям,¹⁵ исследование исходит из принципов безопасности, конфиденциальности и чувствительности к контексту, особенно в отношении женщин с инвалидностью и маргинализированных сообществ. Междисциплинарный характер исследования также требует осознания иерархий в эпистемологии знаний¹⁶ и применения феминистской этики заботы при интерпретации информации.

III. Результаты

В правовой парадигме насилие рассматривается прежде всего как нарушение нормы и деяние, требующее квалификации, доказательств и санкции. Основная цель: установление виновности и восстановление прав.¹⁷ Такой подход, укоренённый в позитивистской традиции, опирается на принцип формальной равенности, но часто исключает анализ структур власти и неравенства, в которых совершается насилие. Социальные науки, напротив, акцентируют внимание на контексте, опыте и власти. В феминистской и социо-правовой традиции цифровое насилие понимается как инструмент контроля, репутационного давления и исключения женщин из публичных пространств.¹⁸ Исследования показывают, что в странах с низким и средним доходом технологически-обусловленное гендерное

¹⁴Hameed S. et al. Technology-facilitated gender-based violence against women with disabilities. *BMJ Open*. 2025. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-093988>

¹⁵SVRI et al. Technology-Facilitated Gender-Based Violence: Developing a shared research agenda. SVRI. 2024. https://www.svri.org/wp-content/uploads/2024/09/Research-Priority-Setting-Final-TFGBV-Report_August_2024.pdf

¹⁶Kurtz C. et al. Interdisciplinary Boundary Spanning. *Business & Information Systems Engineering*. 2025. <https://doi.org/10.1007/s12599-024-00920-4>

¹⁷Dizon M. A. C. Socio-legal study of technology. *Computer Law & Security Review*. 2024. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105958>

¹⁸McLoughlin K., O'Brien A. Feminist Interventions in Law Reform. *Laws*. 2019. <https://doi.org/10.3390/laws8040035>; Witt A., Henry N., Beard G. Judicial constructions of harm in Australian image-based sexual abuse case law. *Social & Legal Studies*. 2024. <https://doi.org/10.1177/09646639241233992>

насилие воспроизводит уже существующие формы патриархального контроля. Это усиливает социальную и экономическую уязвимость женщин.¹⁹

Феминистская правовая теория²⁰ подчёркивает, что за нейтральным языком закона нередко скрыт гендерный дисбаланс, а категории доказательной базы, вреда и умысла структурно ориентированы на мужской опыт. Уитт и другие²¹ установили, что судебная практика в Австралии отражает тенденцию к признанию психологического вреда, но при этом редко рассматривает этот вред как следствие структурного гендерного неравенства. Это показывает, что правовой дискурс отрывает насилие от социальных причин, превращая его в индивидуальный опыт, а не системную проблему. Таким образом, правовая система преимущественно ориентируется на квалификацию и санкцию, тогда как социальные науки ориентируются на понимание и профилактику. Совмещение этих подходов в рамках социо-правовой методологии позволяет перейти от реактивного правосудия к нормативным моделям, продвигающим справедливость и инклюзивность.²²

Одним из ключевых достижений феминистской правовой мысли стало изменение самого языка, через который определяется цифровое насилие. Замена термина "revenge porn" на "image-based sexual abuse" (IBSA) в Австралии и Великобритании стала примером того, как эпистемологический сдвиг влияет на законодательство. Новая терминология устранила месть как мотив и оправдание агрессора и подчеркнула структурную природу насилия: контроль над телом и

¹⁹Bansal V. et al. A scoping review of technology-facilitated gender-based violence in low- and middle-income countries across Asia. *Trauma, Violence, & Abuse*. 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380231154614>; Andeh C. Cyberstalking and Technology-Facilitated Intimate Partner Violence. *Commonwealth Cyber Journal*. 2025. <https://production-new-commonwealth-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2025-04/chapter-7.pdf>

²⁰MacKinnon C. A. *Feminism unmodified*. Harvard University Press. 1987; MacKinnon C. A. *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press. 1989; Smart C. *Feminism and the power of law*. Routledge. 1989

²¹Witt A., Henry N., Beard G. Judicial constructions of harm in Australian image-based sexual abuse case law. *Social & Legal Studies*. 2024. <https://doi.org/10.1177/09646639241233992>

²²Kurtz C. et al. *Interdisciplinary Boundary Spanning*. *Business & Information Systems Engineering*. 2025. <https://doi.org/10.1007/s12599-024-00920-4>

репутацией женщин.²³ Исследования показывают, что внедрение термина IBSA сопровождается расширением представлений о вреде: от физического к репутационному, эмоциональному и социальному.²⁴ Этот переход является ярким примером влияния феминистской эпистемологии на право.

Современные международные тенденции демонстрируют постепенный переход от карательной логики к пониманию технологически-обусловленного гендерного насилия как проявления структурного гендерного неравенства и вызова демократическим ценностям.²⁵ В странах G7 идентифицированы четыре ключевых направления: во-первых, включение TFGBV в национальные законы; во-вторых, регулирование платформ и онлайн-контента; в-третьих, создание механизмов сбора данных о цифровом насилии; и, наконец, повышение компетенций судебных и правоохранительных органов.²⁶ Однако даже в развитых странах остаются проблемы унификации определений и межведомственного взаимодействия. ОБСЕ (2025) подчёркивает необходимость междисциплинарного подхода и участия частного сектора, а также указывает на вызовы, связанные с использованием искусственного интеллекта и дипфейков.

Современные исследования подчеркивают необходимость учёта пересечений гендера с другими факторами уязвимости, например, инвалидностью, возрастом, доходом и этнической принадлежностью. Хамид и другие²⁷ доказывают, что женщины с инвалидностью в странах с низким и средним уровнем дохода сталкиваются с дополнительными рисками онлайн-

²³McLoughlin K., O'Brien A. Feminist Interventions in Law Reform. *Laws*. 2019. <https://doi.org/10.3390/laws8040035>; Flynn A., Cama E., Scott A. Preventing image-based abuse in Australia. *Australian Institute of Criminology*. 2022. https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2022-08/crg_0218_19_preventing_image-based.pdf

²⁴Flynn A., Cama E., Scott A. Preventing image-based abuse in Australia. *Australian Institute of Criminology*. 2022. https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2022-08/crg_0218_19_preventing_image-based.pdf; Henry N., Powell A. Technology-facilitated sexual violence: A literature review. *Trauma, Violence, & Abuse*. 2018. <https://doi.org/10.1177/1524838016650189>

²⁵OECD. Mapping policy responses to technology-facilitated gender-based violence in the G7 countries. *OECD Publishing*. 2025. <https://doi.org/10.1787/b0887189-en>; UN Women. The dark side of digitalization. *UN Women*. 2023. https://eca.unwomen.org/sites/default/files/2024-01/research-tf-vaw_full-report_24-january2.pdf

²⁶OECD. Mapping policy responses to technology-facilitated gender-based violence in the G7 countries. *OECD Publishing*. 2025. <https://doi.org/10.1787/b0887189-en>

²⁷Hameed S. et al. Technology-facilitated gender-based violence against women with disabilities. *BMJ Open*. 2025. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-093988>

насилия: от киберпреследования до доксинга и сексуализированных угроз. Доступ к цифровым платформам расширяет их возможности самовыражения, но одновременно увеличивает риск дискриминации и вторичной виктимизации. Шейх и Роджерс²⁸ отмечают, что в странах с низким и средним уровнем дохода борьба с такими видами насилия осложнена институциональными барьерами: отсутствием правового признания цифрового насилия, ограниченными ресурсами правоохранительных структур и низкой цифровой грамотностью населения. Законодательные нормы, ориентированные на физическое насилие, не охватывают репутационный, психологический и социальный вред.

В Узбекистане Закон «О защите женщин от притеснений и насилия» (2019) стал первым шагом к институциональному признанию гендерного насилия как правового факта. Однако цифровые формы насилия, такие как киберсталкинг, распространение интимных изображений без согласия, онлайн-угрозы и взлом личных данных — до сих пор не выделены в законодательстве как формы технологически-обусловленного гендерного насилия. Так, закон «О персональных данных» (2019) регулирует сбор, хранение и распространение информации, однако не содержит гендерно-чувствительных положений. Закон «О кибербезопасности» (2022) фокусируется на защите критической инфраструктуры и предотвращении кибератак, не затрагивая вопросы цифрового насилия и персональной безопасности пользователей. Таким образом, действующая нормативная база охватывает отдельные аспекты поведения, присущего технологически-обусловленному насилию в отношении женщин, но не объединяет их в единую систему. На практике цифровое насилие в отношении женщин нередко рассматривается как доказательная база в других составах преступлений. Это приводит к невидимости такого опыта и воспроизводству патриархальных установок в правоприменении.

²⁸Sheikh M., Rogers M. Technology-facilitated sexual violence and abuse in low and middle-income countries. *Trauma, Violence, & Abuse*. 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380231191189>

Как подчёркивают исследователи, в странах Глобального Юга именно локальные феминистские инициативы часто становятся главными источниками знаний о технологически-обусловленном гендерном насилии.²⁹ Ключевым направлением становятся специализированные исследования, создание гендерно-чувствительной статистики и институциональных механизмов защиты. Введение междисциплинарного подхода, объединяющего право, социальные науки и феминистскую теорию, может стать основой для формирования национальной концепции цифровой справедливости. Эта концепция позволит выстроить систему, в которой приоритетом является не только наказание, но и восстановление прав, признание структурных причин насилия и профилактика его новых форм.

IV. Дискуссия

Результаты анализа подтверждают, что объединение правовой и социальной оптики является ключом к пониманию цифрового гендерного насилия как структурного явления. TFGBV не сводится к отдельным правонарушениям: оно воспроизводит систему неравенства, укоренённую в гендерных, экономических и культурных иерархиях. Как подчёркивала Маккиннон,³⁰ нейтральность права представляет собой иллюзию, скрывающую мужскую норму, встроенную в язык и категории юридического мышления. В цифровой сфере это особенно заметно: существующие правовые определения вроде «киберпреследование» или «вмешательство в частную жизнь» не отражают гендерно-специфическую природу цифрового насилия.

Социально-правовой анализ показывает, что цифровая среда не только отражает, но и усиливает властные отношения. Технологии создают новые

²⁹Bansal V. et al. A scoping review of technology-facilitated gender-based violence in low- and middle-income countries across Asia. *Trauma, Violence, & Abuse*. 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380231154614>; Hameed S. et al. Technology-facilitated gender-based violence against women with disabilities. *BMJ Open*. 2025. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-093988>

³⁰MacKinnon C. A. *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press. 1989

каналы контроля и публичного унижения женщин,³¹ оставаясь при этом вне эффективной правовой регуляции. Поскольку большинство актов TFGBV проявляются в психологическом, репутационном и символическом измерениях, пересмотр юридических категорий должен опираться на данные социальных исследований и опыт пострадавших. Важно рассматривать технологически-обусловленное гендерное насилие не как новую форму насилия, а трансформацию старых механизмов контроля в цифровую плоскость. Для Узбекистана это особенно значимо: с расширением доступа к технологиям цифровое пространство становится ареной угроз и дискредитации женщин, но законодательство по-прежнему не отражает специфику этих практик.

Международный опыт показывает, что эффективные меры против TFGBV требуют комплексного подхода: признания этой формы насилия на законодательном уровне, развития механизмов межведомственного взаимодействия, обучения специалистов и системного мониторинга. Согласно обзору OECD,³² страны G7 продвинулись в формировании правовых рамок, включающих TFGBV как особую категорию гендерного насилия. Например, Канада и Великобритания закрепили уголовную ответственность за несанкционированное распространение интимных изображений и разработали механизмы взаимодействия с онлайн-платформами. Однако даже в этих странах остаются пробелы: не все виды насилия (deepfake-порнография, киберфлешинг, гендерная дезинформация) признаны законом. OECD подчёркивает, что ключевым фактором успеха становится не столько принятие норм, сколько их институциональное сопровождение: регулярные опросы населения, централизованный сбор данных, специализированная подготовка сотрудников

³¹Henry N., Powell A. Technology-facilitated sexual violence: A literature review. *Trauma, Violence, & Abuse*. 2018. <https://doi.org/10.1177/1524838016650189>

³²OECD. Mapping policy responses to technology-facilitated gender-based violence in the G7 countries. OECD Publishing. 2025. <https://doi.org/10.1787/b0887189-en>

правоохранительных органов, прокуроров и судей, а также партнёрство государства с цифровыми платформами.

Для Узбекистана этот опыт особенно важен. Существующие правовые механизмы по-прежнему сосредоточены на традиционных формах насилия, тогда как цифровое измерение остаётся вне системных стратегий. Правовое признание TFGBV как формы гендерного насилия позволило бы интегрировать его в национальные программы по гендерному равенству, а также включить в статистическую отчётность и профилактические программы. Кроме того, обучение юристов и следователей принципам гендерной чувствительности, работе с электронными доказательствами и пониманию онлайн-действий как насилия также является неотъемлемым условием эффективного реагирования.

Помимо вышеизложенного необходимо учитывать локальный контекст. Исследователи показывают,³³ что в странах Глобального Юга формальные законы часто не работают без культурной легитимности. Одним из главных вызовов для Центральной Азии остаётся вопрос адаптации западных феминистских теорий. В обществах с сильными коллективистскими и семейными нормами цифровое насилие часто воспринимается не как нарушение личных прав, а как «семейный» или «моральный» конфликт. Как отмечают Шейх и Роджерс,³⁴ в странах с низким и средним уровнем дохода публичное обсуждение насилия против женщин зачастую приводит к стигматизации самой жертвы, а не к ответственности агрессора.

Для Узбекистана это означает, что борьба с TFGBV должна сочетать юридические меры с культурным переосмыслением через медиа, образование, общественные дискуссии. Важно не просто внедрять западные определения, но и

³³Sheikh M., Rogers M. Technology-facilitated sexual violence and abuse in low and middle-income countries. *Trauma, Violence, & Abuse*. 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380231191189>

³⁴Sheikh M., Rogers M. Technology-facilitated sexual violence and abuse in low and middle-income countries. *Trauma, Violence, & Abuse*. 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380231191189>

создавать локальные категории, отражающие реальные формы контроля, манипуляции и угроз, существующие в цифровых сообществах.

Исходя из вышеизложенного для усиления защиты женщин от цифрового насилия в Узбекистане необходимо внедрить следующие меры:

1. Интеграция междисциплинарного образования. Необходимо внедрить в университетские программы курсы, объединяющие право, социологию и гендерные исследования, включая модули по цифровым правам, феминистской теории и онлайн-этике.
2. Создание национальной системы мониторинга TFGBV. Следует создать центр или платформу для сбора, анализа и публикации данных о технологически-обусловленном гендерном насилии, с учётом возрастных, этнических и социальных различий.
3. Развитие межсекторального взаимодействия. Борьба с TFGBV требует участия ИТ-компаний, телекоммуникационных операторов, правоохранительной и судебной системы, министерства образования и ННО.
4. Укрепление исследовательских сетей в Центральной Азии. Создание академических коллабораций между университетами и женскими организациями позволит формировать локализованные знания и методологии.
5. Этические стандарты исследований. Следует применять травмоинформированные подходы, обеспечивать конфиденциальность и участие женщин в интерпретации результатов.

Дискуссия показывает, что изучение цифрового гендерного насилия невозможно без объединения правового, социального и этического уровней. Как утверждала Маккиннон,³⁵ право должно быть не зеркалом, а инструментом

³⁵MacKinnon C. A. Toward a feminist theory of the state. Harvard University Press. 1989

трансформации власти. В сочетании с данными социальных наук и практиками цифрового активизма это создаёт потенциал для выстраивания новой модели справедливости: чувствительной к контексту, основанной на участии женщин и признании их опыта как источника знания.³⁶

V. Заключение

Междисциплинарный анализ цифрового гендерного насилия показывает, что объединение правовых и социальных наук позволяет глубже понять TFGBV как структурное проявление неравенства. Право, ограниченное доказуемыми деяниями, часто игнорирует нематериальный вред (психологический, репутационный и социальный), тогда как социологическая и феминистская перспектива выявляют его корни в культурных нормах и иерархиях власти. Такое сочетание подходов делает возможным переход от карательной логики к профилактической и трансформационной политике. Международный опыт — от внедрения понятия *image-based sexual abuse* в Австралии и Великобритании до стратегий G7 и инициатив UN Women — демонстрирует, что эффективное противодействие TFGBV требует целостной архитектуры: законодательного признания, системного мониторинга, межведомственного взаимодействия и культурного сдвига.

Для Узбекистана приоритетом становится формирование национальной концепции цифрового гендерного насилия, его включение в законодательство, создание базы данных и программ цифрового просвещения. Это позволит связать правовые и социальные меры, сделав защиту женщин в цифровом пространстве устойчивой и институционально закреплённой. Междисциплинарный подход, объединяющий право, социальные науки и феминистскую этику, не только углубляет понимание цифрового насилия, но и формирует фундамент общества

³⁶ O'Neill T., Fileborn B. Theorizing the affective economies of digital justice and activism. *The British Journal of Criminology*. 2025. <https://doi.org/10.1093/bjc/azae085>

цифровой справедливости — такого, где гендерное равенство становится неотъемлемой нормой правовой и социальной культуры.

Список литературы

- Andeh, C. (2025). Cyberstalking and Technology-Facilitated Intimate Partner Violence: A Review of Three African Countries. *Commonwealth Cyber Journal*, 119, 2959–3026. <https://production-new-commonwealth-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2025-04/chapter-7.pdf>
- Banakar, R. (2014). Normativity in Legal Sociology. In Springer eBooks. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09650-6>
- Bansal, V., Rezwan, M., Iyer, M., Leasure, E., Roth, C., Pal, P., & Hinson, L. (2024). A scoping review of technology-facilitated gender-based violence in low- and middle-income countries across Asia. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 463–475. <https://doi.org/10.1177/15248380231154614>
- Dizon, M. A. C. (2024). Socio-legal study of technology: A norms and values approach to hacking and encryption law and policy. *Computer Law & Security Review*, 52, 105958. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105958>
- Flynn, A., Cama, E., & Scott, A. (2022). Preventing image-based abuse in Australia: The role of bystanders. Australian Institute of Criminology. https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2022-08/crg_0218_19_preventing_image-based.pdf
- Francis, L. P. (2025, Summer edition). Feminist philosophy of law. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy*. Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2025/entries/feminism-law/>
- Friedman, L. M. (2017). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation. (Original work published 1975)
- Hameed, S., Tyabashe-Phume, B., Tunggal, E., Hunt, X., Ned, L., & Soldatič, K. (2025). Technology-facilitated gender-based violence against women with

- disabilities in low- and middle-income countries: a scoping review protocol. *BMJ Open*, 15(3), e093988. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-093988>
- Henry, N., & Powell, A. (2018). Technology-facilitated sexual violence: A literature review of empirical research. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(2), 195–208. <https://doi.org/10.1177/1524838016650189>
- Herklotz, T. (2023). Legal cultures. In *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law*. Oxford University Press
- Kurtz, C., Burmeister, F., Wittner, F., Jacobs, M., & Böhmman, T. (2025). Interdisciplinary Boundary Spanning – Guidance for Collaboration Between the Disciplines of Information Systems, Law, and Ethics. *Business & Information Systems Engineering*, 1–12. <https://doi.org/10.1007/s12599-024-00920-4>
- MacKinnon, C. A. (1987). *Feminism unmodified: Discourses on life and law*. Harvard University Press
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press
- McLoughlin, K., & O’Brien, A. (2019). Feminist Interventions in Law Reform: Criminalising Image-Based Sexual Abuse in New South Wales. *Laws*, 8(4), 35. <https://doi.org/10.3390/laws8040035>
- O’Neill, T., & Fileborn, B. (2025). ‘These men are disgusting losers’: Theorizing the affective economies of digital justice and activism. *The British Journal of Criminology*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1093/bjc/azae085>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). Mapping policy responses to technology-facilitated gender-based violence in the G7 countries (OECD Public Governance Policy Papers No. 75). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b0887189-en>

- Sheikh, M. M. R., & Rogers, M. M. (2024). Technology-facilitated sexual violence and abuse in low and middle-income countries: A scoping review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(2), 1614–1629. <https://doi.org/10.1177/15248380231191189>
- Smart, C. (1989). *Feminism and the power of law*. Routledge
- SVRI, UN Women, The Global Partnership, & APC. (2024). *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: Developing a shared research agenda*. Sexual Violence Research Initiative. https://www.svri.org/wp-content/uploads/2024/09/Research-Priority-Setting-Final-TFGBV-Report_August_2024.pdf
- United Nations General Assembly. (2024). *Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: Technology-facilitated violence against women and girls (A/79/500)*. United Nations. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-10/a-79-500-sg-report-ending-violence-against-women-and-girls-2024-en.pdf>
- UN Women. (2022). *Technology-facilitated violence against women: Towards a common definition*. Expert Group Meeting Report, New York, 15–16 November 2022. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-03/Expert-Group-Meeting-report-Technology-facilitated-violence-against-women-en.pdf>
- UN Women. (2023). *The dark side of digitalization: Technology-facilitated violence against women in Eastern Europe and Central Asia*. UN Women. https://eca.unwomen.org/sites/default/files/2024-01/research-tf-vaw_full-report_24-january2.pdf
- UN Women & World Health Organization. (2023). *Technology-facilitated violence against women: Taking stock of evidence and data collection*. UN Women–WHO Joint Programme on VAW Data. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-04/Technology-facilitated-violence-against-women-Taking-stock-of-evidence-and-data-collection-en.pdf>

- Witt, A., Henry, N., & Beard, G. (2024). Judicial constructions of harm in Australian image-based sexual abuse case law: A feminist discourse analysis. *Social & Legal Studies*, 33(6), 951–972. <https://doi.org/10.1177/09646639241233992>
- Zakon Respubliki Uzbekistan "O kiberbezopasnosti" [Law of the Republic of Uzbekistan "On Cybersecurity"], No. ZRU-764 (2022, April 15). <https://lex.uz/ru/docs/5960609>
- Zakon Respubliki Uzbekistan "O personal'nykh dannykh" [Law of the Republic of Uzbekistan "On Personal Data"], No. ZRU-547 (2019, July 2). <https://lex.uz/docs/4396428>
- Zakon Respubliki Uzbekistan "O zashchite zhenshchin ot pritesneniy i nasiliya" [Law of the Republic of Uzbekistan "On Protection of Women from Harassment and Violence"], No. ZRU-561 (2019, September 2). <https://lex.uz/docs/4494712>
- Matvienko, I., & Khudaybergenova, N. (2024). Analiz sudebnoy praktiki po delam o gendernom nasilii v Uzbekistane [Analysis of court practice on gender-based violence cases in Uzbekistan]. East-West Management Institute (EWMI). https://nemolchi.uz/wp-content/uploads/2025/05/analiz-sudebnoj-praktiki-po-gbv_ru.pdf
- Matvienko, I., & Khudaybergenova, N. (2025). Seksualnie domogatelstva v otnoshenii detey v Uzbekistane: Pravoprimeritel'naya praktika i mejvedomstvennoe vzaimodeystvie [Sexual harassment of children in Uzbekistan: Legal practice and interagency response]. National Agency of Social Protection of the Republic of Uzbekistan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19205047>